

Usabilidade do Jogo

	Discordo Totalme	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
O design é atrae	0	0	1	5	6
Eu precisei apre	0	2	1	4	5
Aprender a joga	0	1		2	9
Acredito que é r	0	1	4	4	3
Eu considero qt	0	0	1	4	7
As regras são c	0	2	3	5	2
As fontes são le	0	1	2	5	4
As cores são ac	0	0	3	4	5
Os componente	0	0	1	8	3
O visual geral g	0	0	1	4	7

Satisfação com o Jogo

Pergunta	Discordo Totalme	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
O desafio é adeq	1	1	1	7	2
Apresenta novos	0	2	1	4	5
Não se torna rep	0	1	0	5	6
Estou satisfeito c	0	0	0	3	9
Eu recomendaria	0	0	0	3	9

Mecânica do Jogo

Pergunta	Discordo Totalme	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
Pude interagir co	0	0	1	1	10
Eu me senti bem	0	0	1	1	10
As ações e movi	0	0	2	3	7
O jogo exigiu rac	0	0	0	4	8
Eu me diverti ao	0	0	0	0	12

